

ABDULLA ORIPOVNING INSON KECHINMALARINI PEYZAJ VOSITASIDA BADIY AKS ETTIRISH MAHORATI

Abduvalieva Madinabonu Nodirbek qizi

ADPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7874679>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Oripovning inson kechinmalarini peyzaj vositasida badiiy aks ettirish mahorati haqida soʻz boradi.

Kalit soʻzlar: peyzaj, tabiat tasviri, obraz, badiiy, grafika.

Peyzaj (frans. paysage — mamlakat, joy) —1) rassomlik (rangtasvir, grafika) va haykaltaroshlik (relyef) da tabiatni aks ettiruvchi janr yoki shu janrda yaratilgan alohida asar (q. Mantra); 2)adabiyotda — badiiy soʻz vositasidagi tabiat tasviri, ifodasi. Peyzaj yozuvchining oʻz asarida tanlagan ifoda usuli va ijodiy uslubi bilan bogʻliq holda turlicha vazifalarni bajarishi mumkin. Tabiat manzarasi tasviri orqali yozuvchi oʻzining yurtiga, Vataniga, ona tabiatga boʻlgan munosabatini ifodalaydi. Tabiat tasviri syujetning tarkibiy qismlaridan biri boʻlib, asarning gʻoyaviy-estetik quvvatini oshirish, syujet rivojini tezlatish yoki sekinlatish, qahramonning ichki dunyosini ochish kabi vazifalarni bajaradi. Bu b-n P. badiiy asarda ishtirok etuvchi personajlarni yanada toʻla-qonli ifodalashga yordam beradi. Badiiy asarda Peyzajdan 2 xil usulda foy-dalaniladi: qahramonning ruhiy holatini tabiat tasviri bilan parallel ravishda tasvirlash va qarama-qarshi (kontrast) usulda tasvirlash. Peyzaj tasviri orqali muallif oʻzining asosiy gʻoyaviy niyatini ilgari surishi ham mumkin. Mas, Choʻlpon «Kuz» sheʼrida fasl koʻrinishini chizish orqali rus bosqinchiligining mudhish oqibatlarini koʻrsatmoqchi boʻladi. Shuningdek, Oybekning «Naʼmatak», H. Olimjonning «Oʻzbekiston», «Oʻrik gullaganda», A. Oripovning «Sen bahorni sogʻinmadingmi?» sheʼrlari Peyzaj lirikasining eng yaxshi namunalari hisoblanadi.

Har qaysi milliy adabiyot markazida Inson turadi. Bu adabiyot uchun qonun. Bu omil dunyoning barcha tomonlarida oʻzgarmas haqiqat. Butun boshli milliy adabiyotlar tarixi oʻrganilsa barcha davrlar uchun mushtarak mavzu bu – shubhasiz Inson va uning kechinmalari, orzu-umidlari aks etgan asarlardir. “Abdulla Oripov hayotni murakkabligicha koʻradi, his qiladi. Abdulla obrazlarda teran fikr qiladigan shoir. “Temir odam”da temirsifat, hissia shaxslarga munosabat bildiradi. Haqiqiy shoir avvalo fikr izlaydi, biroq u fikrlarni toʻlaroq va taʼsirliroq qilib aytish uchun oʻsha fikrlarni obrazlarda topadi”-deydi M. Qoʻshjonov . Biz XX asr ikkinchi yarmi va XXI asr birinchi choragida adabiyot olamida oʻz oʻrniga ega boʻlgan atoqli shoir Abdulla Orif ijodiga, xususan uning ijodida Inson (odam) obrazining turlicha talqinlariga toʻxtalishni maqsad qildik.

"Abdulla Oripov o'zbek adabiyotini yangi bosqichga ko'targan nodir iste'dod sohibi edi. Uning yuksak badiiy, teran falsafiy she'rlari xalqimiz ko'nglidan chuqur joy olgan. Dramatik va publitsistik asarlari, doston va tajribalari adabiyotimiz rivojiga ulkan hissa bo'lib qo'shilgan. Abdulla Oripov O'zbekiston Respublikasi Davlat madhiyasining muallifi sifatida xalqimiz qalbimida mangu yashaydi" . Avvalo, A. Oripov ijodiga to'xtalsak, shoir she'rlarini shunchaki o'qib, tahlil qilib bo'lmaydi. Uning she'rlarini dastlab o'qiganimizda oddiy, jo'n ma'no anglasak, qayta o'qish natijasida she'rlardagi falsafiylik va "qog'ozga o'ralgan" achchiq haqiqatlarning badiiy talqinini anglaymiz. Uning she'rlarining aksar qismida badiiy obrazning maromiga yetkizilgan o'rinlarini ko'rishimiz mumkin.

"Obraz" "aks" degan ma'noni ifodalaydi. Lekin badiiy adabiyotda esa, adabiyot va san'atning tafakkur shakli bo'lmish badiiy adabiyotni nazarda tutamiz. "Gegel o'z estetik qarashlarida san'at haqida fikr yuritarkan, "san'at - obrazlar orqali fikrlash" demakdir, deb ta'kidlagan". Bu fikrga tayanadigan bo'lsak, biz Abdulla Oripovni chin ma'noda nihoyatda didli va ta'bi nozik san'atkor desak, o'ylaymanki, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Lekin shoirning "Uchinchi odam" va "Noma'lum odam" va umuman odam haqida o'ylar, uning badiiy-estetik talqinlari haqida fikr yuritmoqchiman. Dastlab, "Uchinchi odam" haqida so'zlashsak. Ko'rinib turibdiki, bu she'rni bir o'qishda tahlil qilib, sharhlash mushkul yumush. Bu she'rda shoir har qanday holat Alloh tomonidan bo'lishini ta'kidlamoqchidek, nazarimda. Ya'ni, ikki insonning munosabatlari o'zaro yaxshi va samimiy bo'lishi uchun Uchinchi odamni Allohim ularga yordam qilib yuborishi yoki aksincha, Uchinchi odamni sinov, vaholanki, jazo qilib jo'natilish ham Alloh dandir, degan g'oya singdirilgan. Dunyoga bir inson (chaqaloq) keldimi, u kim uchundir ne'mat, kim uchundir baxt, yana kim uchundir sinov bo'lib keladi.

Endi, "Noma'lum odam" she'ri xususida fikr yuritsak. Shoir she'rlarining ko'pida bo'lgani kabi bu she'rda ham katta falsafa yotibdi. Bunda insonning mol-dunyo, mansab-amal va dunyoning ne'matlariga bo'lgan qiziqishi, ularga intilishi yoritilgan. Birinchi misraga qarash:

U na shoir edi va na mashhur zot,
Lekin dunyo bilan bir edi dardi.

Ayni haqiqat. Chunki bu dunyoda qaysi kasb yoki sohada faoliyat olib boruvchi inson yo'qki, dunyo dardini o'ylamasa. Har qanday inson ham juda kam miqdorda bo'lsa ham o'z manfaati va dunyo dardini albatta o'ylaydi. Bu she'rdagi noma'lum odam esa, aslida yo'q odam. Bunday insonning o'zi yo'q dunyoda.

O'lim bu - nishonga borib tekkan o'q,

Tug'ilish - shiddat-la tortilgan kamon. Bu baytda shoir umrning naqadar qisqa ekanligini, tug'ilish - tortilgan kamon uchidagi o'q bo'lsa, o'lim - o'sha o'qning nishonga borib tegishidir. Qarang, bu yerda shoir umrning ko'z ochib yumgunchalik fursat ekanligini naqadar chiroyli topilma bilan isbotlab bergan. Endi she'r so'ngidagi 4 misraga e'tibor qaratsak:

Qaydan kelgandi u? Bilmadi kimsa,

Qabrga jimgina kirib ketdi u.

Menimcha, dunyoning ustidan rosa

Miriqib qahqaha urib ketdi u.(Abdulla Oripov, 202-bet) Yuqorida ta'kidlab o'tkanimizdek, aslida, she'rdagi noma'lum odamning o'zi yo'q. Uning kimligi-yu, qayerdan kelganligi hech kimga ma'lum emas. Boshqa dunyodan o'tganlar kabi uning qabri ustida insonlar maqtab, va'zxonlik qilmadi. Aksincha, "u" bu dunyodagi qabihliklar va chirkinliklarni ko'rib, bu dunyodagi "insonlar"ning ustidan kulib ketdi. "Komil inson shaxsini shakllantirish masalasi bugungi she'riyatimizdagi diniy mavzularda yaratilayotgan asarlarning ham mehvarini tashkil etayapti. Shaxsning o'z "men"ini anglab yetishi tiriklikning bebaho qadriyati sifatida baholanadi. Abdulla Oripov she'riyatidagi komil inson konsepsiyasi keying davrda ham izchil rivojlantirilgan.

References:

1. M. Qo'shjonov. Saylanma. Birinchi jild. 346-bet.
2. O'z. Resp. Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev Odamlar yaxshi yashashi uchun zarur sharoit yaratish - barcha rahbarlarning asosiy vazifasidir. "Xalq so'zi" gazetasi, 2017-yil 28-fevral.

3. To'xta Boboyev. "Adabiyotshunoslikka kirish asoslari", 41-bet.
4. Abdulla Oripov. Tanlangan asarlar, Birinchi jild, 319-bet.
5. Abdulla Oripov Tanlangan asarlar. 200-bet.

INNOVATIVE
ACADEMY